

Universidad de Integración de las Américas Facultad de Salud

Carrera de Medicina

Cátedra de Pediatría II

Enfermedad Celíaca

Jefe de Cátedra: Dr. Oscar Manuel Merlo Faella

Docente Instructor: Dr. Cesar Oliveri

Alumna: María de Fátima Rodríguez Garcete

Asunción – Paraguay

Año 2025.

Índice

Resumen	3
Abstract	4
Introducción.....	5
Metodología.....	6
Objetivos	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos:.....	6
1. Enfermedad Celíaca: Concepto y Características Generales.....	7
2. Bases Fisiopatológicas de la Enfermedad Celíaca	7
3. Predisposición Genética: HLA-DQ2 y HLA-DQ8	9
4. Presentación Clínica: Formas Clásicas, Atípicas y Silenciosas.....	10
5. Evolución del Diagnóstico en Pediatría	12
6. Pruebas Serológicas y Nuevos Biomarcadores.....	14
7. Indicaciones de Biopsia Intestinal.....	16
8. Tratamiento.....	17
8.1. Manejo Dietético: Dieta Libre de Gluten	19
9. Seguimiento Pediátrico a Largo Plazo	19
10. Guías Clínicas Recientes: ESPGHAN y ACG	19
11. Diagnóstico Diferencial.....	21
12. Pronóstico y Complicaciones	21
Discusión	22
Conclusión.....	23
Recomendaciones	24
Anexos.....	25
Referencias	34

Enfermedad Celíaca

Celiac Disease

María de Fátima Rodríguez Garcete^a, Dr. Oscar Manuel Merlo Faella^b, Dr. Cesar Oliveri.

Cátedra de Pediatría, Universidad de Integración de las Américas. Asunción, Paraguay.

Resumen

Los aspectos clave de la Enfermedad Celíaca, abarcan que se trata de un trastorno que el cuerpo genera una reacción inmunitaria al gluten y es para toda la vida.

En este trabajo se revisa la definición actual de la enfermedad, las presentaciones clínicas, como se hace el diagnóstico, en qué consiste el tratamiento y seguimiento del paciente celíaco, teniendo en cuenta los criterios internacionales actualmente consensuados, y poniendo énfasis en aquellos aspectos que han demostrado ser útiles en otros países para mejorar el manejo de la enfermedad.

Se aborda la clasificación de la enfermedad celíaca en niños. Tras el diagnóstico, los pacientes deben acudir a una revisión con su médico o especialista en enfermedad celíaca. Además, destaca el papel de un seguimiento adecuado.

La nutrición infantil está estrechamente relacionada con factores genéticos, ambientales e inmunológicos por lo que juega un papel crucial en la prevención de enfermedades no transmisibles en la vida adulta, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El trabajo también enfatiza la importancia de una alimentación variada y equilibrada durante la infancia, su impacto en el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y la salud en general.

Se analiza la importancia de una alimentación adecuada para identificar y corregir los trastornos nutricionales, evaluar la persistencia de los síntomas e identificar su causa para iniciar el tratamiento adecuado. El enfoque se centra en la promoción de hábitos alimentarios saludables; la importancia de una dieta equilibrada para sostener el crecimiento continuo y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Palabras Clave: Enfermedad celíaca, clínica, nutrición infantil, crecimiento infantil, hábitos alimentarios saludables.

Abstract

Key aspects of celiac disease include the fact that it is a lifelong disorder in which the body generates an immune response to gluten.

This article reviews the current definition of the disease, its clinical presentations, diagnosis, treatment, and follow-up of celiac patients, taking into account the currently agreed-upon international criteria and emphasizing those aspects that have proven useful in other countries to improve disease management.

It addresses the classification of the main clinical presentations of celiac disease in children. It also highlights the role of adequate follow-up. After diagnosis, patients should seek a follow-up with their physician or celiac disease specialist.

Childhood nutrition is closely linked to genetic, environmental, and immunological factors, and therefore plays a crucial role in the prevention of non-communicable diseases in adulthood, such as diabetes and cardiovascular disease.

The article also emphasizes the importance of a varied and balanced diet during childhood and its impact on cognitive development, academic performance, and overall health.

The article analyzes the importance of proper nutrition in identifying and correcting nutritional disorders, assessing persistent symptoms, and identifying their cause to initiate appropriate treatment. The focus is on promoting healthy eating habits and the importance of a balanced diet in sustaining continued growth and improving patients' quality of life.

Keywords: Celiac disease, clinical features, childhood nutrition, childhood growth, healthy eating habits.

Introducción.

La Enfermedad Celiaca es un trastorno mediado por mecanismos inmunitarios causada por la ingestión de gluten del trigo y prolaminas relacionadas del centeno y la cebada en personas con susceptibilidad genética, que se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas.¹

Hoy se la considera como una enfermedad autoinmune del intestino delgado, en la que influyen componentes genéticos, ambientales e inmunológicos. Se trata de un trastorno que es para toda la vida y que se puede presentar tanto durante la infancia como en la vida adulta.²

Tiene una expresión clínica muy variable. Se puede presentar tanto con una sintomatología florida como de forma completamente asintomática; a cualquier edad, tanto en el niño como en el adulto, pero lo más frecuente en nuestro medio es que sus síntomas comiencen entre los 1-5 años. La enfermedad se inicia tras un periodo de intervalo libre con la introducción del gluten en la dieta del niño que es variable aunque, excepcionalmente, lo puede hacer en el momento en que éste es añadido a la dieta.³

El diagnóstico está basado inicialmente en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal con las características propias de la enfermedad y la rápida respuesta clínica a la retirada del gluten de la dieta. La edad de diagnóstico ha sufrido un retraso y, en la actualidad, se sitúa entorno a los 4 años de media, posiblemente por el aumento de la lactancia materna y el retraso en la introducción del gluten hasta después de los seis meses.⁴

La valoración nutricional constituye una parte importante de la evaluación clínica en los niños que padecen trastornos de malabsorción.² Su diagnóstico temprano y tratamiento adecuado son fundamentales en pediatría, ya que su curso crónico puede afectar el crecimiento, la mineralización ósea y el desarrollo general de los niños.

El propósito de este trabajo es explicar la fisiopatología y los factores genéticos de la enfermedad celíaca, analizar la evolución del diagnóstico desde formas clásicas a atípicas y silenciosas, actualizar las pruebas diagnósticas disponibles, describir el manejo dietético y seguimiento pediátrico a largo plazo, y revisar los lineamientos clínicos más recientes.

¹ Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{2,3,4} (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Metodología

Se realizó un estudio analítico, descriptivo y de corte transversal con enfoque mixto, de nivel exploratorio-descriptivo y diseño no experimental. Es una investigación descriptiva por que se realiza para recoger datos y precisar la naturaleza, la cantidad y los diferentes tipos de relacionamientos entre las variables dependientes; además, es una investigación exploratoria debido a que se realiza para recoger mayor información con respecto al tema que se investiga, del cual se poseen escasos datos, o se desconocen aspectos importantes del mismo. El diseño no experimental es usado para describir, diferenciar o examinar asociaciones, en vez de buscar relaciones directas entre variables, grupos o situaciones. No existen tareas aleatorias, grupos control, o manipulación de variables, ya que este modelo utiliza apenas la observación.

Objetivos

Objetivo General: Analizar la enfermedad celíaca en la edad pediátrica, considerando su fisiopatología, diagnóstico, tratamiento nutricional y seguimiento clínico.

Objetivos Específicos:

1. Explicar la fisiopatología y los factores genéticos de la enfermedad celíaca.
2. Examinar la evolución del diagnóstico desde formas clásicas a atípicas y silenciosas.
3. Identificar las estrategias de prevención de carencias nutricionales y enfermedades relacionadas con la dieta.
4. Describir las pruebas diagnósticas disponibles y su utilidad en la práctica clínica pediátrica.
5. Determinar el manejo dietético y seguimiento pediátrico a largo plazo en pacientes pediátricos.
6. Revisar las guías clínicas actualizadas para el abordaje de la enfermedad celíaca en niños.

1. Enfermedad Celíaca: Concepto y Características Generales.

La Enfermedad Celíaca es un trastorno mediado por mecanismos inmunitarios causada por la ingestión de gluten del trigo y prolaminas relacionadas del centeno y la cebada en personas con susceptibilidad genética, que se caracteriza por una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos, haplotipos del antígeno leucocitario humano (HLA)-DQ2 y DQ8, y enteropatía.⁵

Aunque la Enfermedad Celíaca se desarrolla en personas con susceptibilidad genética, los factores ambientales pueden influir en el riesgo de desarrollarla o en la cronología de su presentación. Ni la lactancia materna durante la introducción del gluten ni cualquier modalidad de lactancia materna ha demostrado reducir el riesgo.⁶

Se trata de un trastorno que es para toda la vida y que se puede presentar tanto durante la infancia como en la vida adulta. También ha sido denominada como esprúe celíaco o enteropatía sensible al gluten.⁷

La Enfermedad Celíaca tiene una expresión clínica muy variable. Se puede presentar tanto con una sintomatología florida como de forma completamente asintomática (EC silente).⁸

Se aconseja introducir el gluten en la dieta del lactante en algún momento entre los 4 y los 12 meses. Se ha propuesto que los agentes infecciosos tienen un papel causal, porque se ha demostrado que las infecciones frecuentes por rotavirus se asocian con un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Es posible que el contacto con gliadina en un momento en el que hay una inflamación intestinal activa altere la permeabilidad intestinal y el aumento de la presentación de antígenos pueda incrementar el riesgo de desarrollar EC, al menos en un subgrupo de personas. El modo de parto, el estatus socioeconómico y el uso de drogas se han asociado con el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero la evidencia es contradictoria.⁹

2. Bases Fisiopatológicas de la Enfermedad Celíaca

La Enfermedad Celíaca (EC) se define como una intolerancia permanente al gluten de la dieta que condiciona una lesión de la mucosa del intestino delgado superior, que tiene una expresión clínica y funcional heterogénea.¹⁰

Se admite que la Enfermedad Celíaca está condicionada por la interacción de factores ambientales, genéticos e inmunológicos. La introducción más precoz del gluten se ha asociado con el desarrollo más temprano de la autoinmunidad (serología positiva), pero la incidencia acumulada de ambas en una etapa más avanzada de la infancia no se afecta.¹¹

^{5,6,9} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{7,8,10} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

^{11,12,13,14,15} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Existen tres factores que se relacionan con el desarrollo de la Enfermedad Celíaca:

Factores ambientales

El gluten es el factor ambiental clave en la patogenia. Se trata de una proteína que se encuentra en el trigo y algunos otros cereales relacionados. Su clasificación taxonómica da una clave inicial sobre los cereales que son tóxicos para los enfermos celíacos. (Fig.15.17.2).

El trigo, la cebada y el centeno, están ampliamente relacionados entre sí y son tóxicos para todos los pacientes de EC, mientras que se ha descartado la contribución del pariente más cercano, la avena. Los granos que se encuentran más distanciados, tales como el maíz y el arroz, son bien tolerados por los pacientes celíacos.¹²

Factores genéticos

La clave se sitúa, sobre todo, en genes situados en el brazo corto del cromosoma 6 que codifican los antígenos HLA, que se expresan en la superficie de los linfocitos y de otras células. Las cadenas DQ alfa y beta codificadas por los genes presentes en estos diferentes haplotipos difieren en un solo aminoácido, que no tiene importancia funcional. Por lo tanto, se combinan para formar la misma molécula funcional DQ2 en la superficie celular. Los pacientes que carecen tanto de DQ2 como de DQ8 son la excepción, y la ausencia de ambos haplotipos es un argumento en contra del diagnóstico de EC.¹³

En suma, no se conocen todos los mecanismos implicados en el desarrollo de la EC, si bien parece claro que en personas con susceptibilidad genética, el gluten actúa como factor desencadenante de una reacción inmune mediada por linfocitos T contra las células del intestino proximal.¹⁴

Factores inmunológicos

Dada la predisposición genética, las células presentadoras de antígenos, que expresan las moléculas HLA DQ2 y DQ8, procesan los péptidos ricos en glutamina y prolina; los presentan a las células T CD4+ específicas del gluten. Se han identificado unos 10 epítomos antigénicos en gliadinas alfa y gamma, así como en gluteninas. Parece ser que en los niños su número es mayor que en los adultos, en los que la respuesta inmune se concentra en unos llamados epítomos inmunodominantes.¹⁵

El reconocimiento de los péptidos del gluten, unidos a las moléculas HLA por las células T, produce su activación y la secreción de diversas citocinas. Algunas de éstas (secretadas por las células Th2) dirigen la activación y expansión de clones de células B que producen anticuerpos, antigliadina y anti-tTG. Otras citocinas (secretadas por células Th1), como el IFN-gamma, activan diversos mecanismos inflamatorios, incluyendo la secreción de

metaloproteinasas de la matriz por los fibroblastos, que pueden degradar la mucosa y producir la lesión intestinal.¹⁶

En la Figura 15.17.3, la parte izquierda ilustra la contribución de la respuesta adaptativa por células T orquestada en la lámina propia por las células T CD4+. La parte derecha de la muestra el posible papel de la inmunidad innata alrededor de la producción de IL-15.¹⁷

Ambos tipos de respuesta inmune determinan el daño de intestino delgado caracterizado por infiltración de células inflamatorias crónicas en lámina propia y epitelio y atrofia vellositaria. (Figura 1)¹⁸

La expresión más evidente de la autoinmunidad es la presencia de anticuerpos séricos contra TG2. Sin embargo, los mecanismos que causan la autoinmunidad son desconocidos en su mayor parte, así como su relevancia patogenética.¹⁹

3. Predisposición Genética: HLA-DQ2 y HLA-DQ8

Los anticuerpos específicos de la EC abarcan a autoanticuerpos anti-TG2, como anticuerpos endomisiales (AEM) y anticuerpos frente a formas desaminadas de péptidos de gliadina.²⁰

La agregación familiar y la concordancia apuntan a una predisposición genética. La asociación más fuerte es con el HLA-DQ2,5 (1 o 2 copias codificadas por los genes DQA1*05 [para la cadena alfa] y DQB1*02 [para la cadena beta]). Esta molécula DQ está presente en >90% de los pacientes con EC.²¹

La molécula DQ2,2, sumamente homóloga, confiere un riesgo mucho menor, mientras que los datos disponibles en pacientes con EC y DQ2 negativo indican que casi de forma invariable son HLA DQ8 positivos. Se ha demostrado un efecto de dosis génica en estudios prospectivos y se ha propuesto una hipótesis molecular de este fenómeno, basada en el impacto del número y la calidad de las moléculas HLA DQ2 sobre la presentación de los péptidos del gluten a los linfocitos T.²²

El locus HLA es el gen más significativo y dominante que se asocia con la EC; sin embargo, se han documentado otros loci que contribuyen a la EC. Se ha observado que la mayoría se asocian con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Es interesante señalar que muy pocos polimorfismos asociados a la EC están en las regiones codificantes, ya que a

^{16,17} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

¹⁸ Moscoso, F., & Quera, R. (2015). ENFERMEDAD CELIACA: REVISIÓN. Revista médica Clínica Las Condes, 26(5), 613–627. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.09.007>

^{19,20,21,22} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{22,24,25,26,27} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

menudo se sitúan en las zonas de unión para los factores de transcripción, influyendo de este modo a la expresión génica.²³

4. Presentación Clínica: Formas Clásicas, Atípicas y Silenciosas

Las características clínicas de la EC pueden ser muy variables. Los síntomas intestinales son más frecuentes en niños cuya enfermedad se diagnostica en los primeros 2 años de vida; el fallo de medro, la diarrea crónica, los vómitos, la distensión abdominal, la emaciación muscular, la anorexia y la irritabilidad están presentes en la mayoría de los casos.²⁴

En ocasiones, existe estreñimiento, con casos que se presentan con invaginación. A medida que la edad de inicio de los síntomas de la enfermedad se retrasa en la infancia y debido al uso más generalizado de las pruebas de cribado serológico, las manifestaciones extraintestinales, sin ningún síntoma digestivo acompañante, cada vez se identifican con más frecuencia y se ha visto que se ven afectados casi todos los órganos (tabla 364.4).²⁵

Una de las manifestaciones extraintestinales más frecuentes de la EC es la anemia ferropénica, que suele ser refractaria al tratamiento con hierro. Puede haber osteoporosis; a diferencia de la situación en adultos, puede revertirse con una dieta sin gluten, con recuperación de unos valores densitométricos óseos máximos normales.²⁶

Otras manifestaciones extraintestinales son talla baja, pubertad retrasada, artritis y artralgia, epilepsia con calcificaciones occipitales bilaterales, neuropatías periféricas, hipertransaminasemia aislada, hipoplasia del esmalte dental y estomatitis aftosa. Los mecanismos responsables de la gravedad y variedad de las presentaciones clínicas siguen sin aclararse. Existe una EC silente, sobre todo en familiares de primer grado asintomáticos de pacientes con EC y en personas afectadas por enfermedades asociadas con la EC (tabla 364.5).²⁷

Se denominan como Enfermedad Celíaca latente aquellos casos que, recibiendo una dieta con gluten, presentan una histología intestinal normal pero que, antes o más tarde, presentan una lesión intestinal compatible con la EC. Como en la práctica es difícil clasificar a estos pacientes se ha introducido el término EC potencial para referirse a personas sanas que siempre han tenido una histología normal con dieta, conteniendo gluten, pero que presentan unos marcadores genéticos de riesgo para la enfermedad y algún trastorno inmunológico sugestivo de EC, como es un aumento de los linfocitos intraepiteliales o la presencia de anticuerpos específicos de esta enfermedad. Este espectro clínico tan variable ha dado lugar al concepto de “iceberg de la EC” donde sólo los casos sintomáticos, que constituyen la punta del iceberg son visibles clínicamente (Fig. 15.17.1).²⁸

^{28,29,30,31} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Las manifestaciones clínicas de la EC difieren notablemente, dependiendo de la edad de presentación. En los niños pequeños se suele presentar como la forma clásica pero, más tarde, en los niños mayores, adolescentes y adultos, son más frecuentes las formas atípicas y oligosintomáticas. Como se indicó al principio, puede ser incluso asintomática, como se demuestra en familiares de enfermos celíacos y asociada a diversas enfermedades, por lo general de tipo autoinmune o cromosomopatías. También se ha observado una alta prevalencia de esta forma silente cuando se han realizado cribados mediante marcadores serológicos en bancos de sangre y en la población general. Las diversas formas de presentación pueden verse en el Cuadro 15.17.4.²⁹

En la forma clínica clásica; los síntomas intestinales son los más frecuentes en niños diagnosticados en los dos primeros años de la vida. La diarrea puede ser de un comienzo agudo o insidioso y conduce a una diarrea crónica que, por lo general, se asociaba a distensión abdominal, anorexia, vómitos, hipotrofia muscular, pérdida de panículo adiposo, fallo del crecimiento y cambios de carácter.³⁰

La malnutrición suele ser más o menos importante dependiendo de cada caso. Éstos son los síntomas más frecuentes en las formas que comienzan entre los 9 y 18 meses de edad. La anamnesis pone de manifiesto un crecimiento normal en los primeros meses de la vida pero, a las pocas semanas o meses de introducir el gluten en la dieta, las heces se vuelven blandas, abundantes, pálidas, de aspecto grasiento y malolientes. El niño puede hacer dos o tres deposiciones al día pero, con frecuencia, realiza una única deposición blanda muy abundante.³¹

El abdomen se distiende, la tasa de crecimiento disminuye, el niño pierde el apetito, se desnutre y se hace irritable, caprichoso y malhumorado, presentando una gran dependencia materna. El niño puede presentar episodios recurrentes de una diarrea más intensa con deposiciones líquidas y presencia de azúcares en las heces. Excepcionalmente se puede presentar con una diarrea intensa que puede conducir a la deshidratación y al choque, es lo que se conoce como crisis celíaca. Algunos niños con EC se pueden presentar con un cuadro de estreñimiento.³²

No todos los niños con EC presentan anorexia y algunos pueden tener, incluso, un buen apetito. Estos niños pequeños también pueden comenzar con un cuadro de vómitos sin esfuerzo, que pueden ser abundantes y que, por lo general, se asocian con distensión abdominal pero escasa o nula diarrea. Cuando la enfermedad comienza antes de los 9 meses, puede presentarse con vómitos intensos y proyectivos, acompañados de diarrea grave, acompañada de pérdida de azúcares en las heces, sobre todo en los episodios infecciosos intercurrentes, y la distensión abdominal puede no ser llamativa.³³

^{33,34,35} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Esta forma de presentación clásica, con diarrea crónica y predominio de los síntomas intestinales, es menos frecuente en niños mayores, adolescentes y adultos. El Cuadro 15.17.5 muestra la sintomatología clínica en una serie de pacientes con EC en el momento del diagnóstico. En la Figura 15.17.7 se puede ver el aspecto clásico de los pacientes con EC.³⁴

Las formas atípicas y oligosintomáticas son frecuentes en los niños mayores, adolescentes y adultos. Se caracterizan por la prevalencia de los síntomas extraintestinales con síntomas digestivos muy leves o ausentes. Síntomas como retraso de talla, anemia ferropénica refractaria al tratamiento, raquitismo/osteoporosis, dolor abdominal, defectos del esmalte dentario, artritis, elevación de las transaminasas y hepatitis crónica criptogénica, retraso puberal, trastornos de la gestación, aftas recurrentes, diátesis hemorrágica, edemas y trastornos psiquiátricos, hacen de la EC una enfermedad muy polimorfa clínicamente.³⁵

5. Evolución del Diagnóstico en Pediatría

El diagnóstico de la EC se basa en una combinación de síntomas, anticuerpos, estatus HLA e histología duodenal. El planteamiento inicial en los pacientes sintomáticos consiste en comprobar la existencia de anticuerpos IgA anti-TG2 y la cantidad de IgA sérica total para descartar un déficit de IgA. Si los anticuerpos IgA anti-TG2 son negativos y la cantidad total de IgA en suero es normal para la edad, es poco probable que la EC sea la causa de los síntomas.³⁶

Si la prueba de anti-TG2 es positiva, los pacientes deben remitirse a un gastroenterólogo pediátrico para continuar con el estudio diagnóstico, que dependerá de los niveles séricos de anticuerpos. La IgA anti-TG2 disminuye si el paciente recibe una dieta sin gluten. En pacientes con deficiencia selectiva de IgA, se recomienda analizar los anticuerpos IgG anti-TG2.³⁷

Los pacientes con valores de anticuerpos anti-TG2 <10 veces el límite superior de la normalidad deben someterse a una endoscopia alta con múltiples biopsias. En los pacientes con valores positivos de anticuerpos anti-TG2 en o >10 veces el límite superior de la normalidad, debe extraerse sangre para realizar pruebas de HLA y AEM.³⁸

Si el paciente es positivo para anticuerpos AEM y positivo para la prueba HLA DQ2 o DQ8, se confirma el diagnóstico de EC, debe instaurarse una dieta sin gluten de por vida y el paciente se someterá a seguimiento para comprobar la mejoría de los síntomas y el descenso de los valores de anticuerpos.³⁹

^{34,37} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{38,39,40,41} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{42,43} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

El análisis del HLA casi siempre es positivo, por lo que puede que dicho análisis no sea necesario en el futuro para establecer el diagnóstico. En el caso infrecuente de resultados negativos para el HLA y/o AEM en un niño con títulos de anticuerpos anti TG2 >10 veces el límite superior de la normalidad, el estudio diagnóstico debe ampliarse, con repetición de las pruebas y de las biopsias duodenales (fig. 364.4).⁴⁰

El diagnóstico se confirma mediante una disminución de los anticuerpos y preferiblemente con una mejoría de los síntomas con una dieta sin gluten. La EC no es la única causa de atrofia vellositaria (tabla 364.7). Una sobrecarga de gluten y las biopsias únicamente serán necesarias en casos particulares en los que sigan existiendo dudas diagnósticas.⁴¹

Ante la sospecha clínica de EC o en los grupos con riesgo de padecer formas asintomáticas, se actúa como reflejan las Figuras 15.17.8 y 15.17.9, como recientemente ha recomendado la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.

El diagnóstico está basado inicialmente en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal con las características propias de la EC y la rápida respuesta clínica a la retirada del gluten de la dieta. La respuesta clínica es adecuada cuando desaparecen los síntomas y se inicia una buena ganancia de peso.⁴²

A raíz de la definición de EC realizada por la ESPGAN, se establecieron unos criterios diagnósticos que incluían tres biopsias intestinales. Luego, se consideró que los datos mínimos necesarios para establecer el diagnóstico de EC son la presencia de una lesión característica de la mucosa intestinal cuando el paciente consume cantidades adecuadas de gluten, así como la remisión de la sintomatología en pocas semanas tras la retirada de éste de la dieta.⁴³

En los pacientes asintomáticos es necesaria una biopsia de control que permita comprobar la recuperación de la mucosa, tras la retirada del gluten de su alimentación. La presencia de marcadores serológicos positivos en el momento del diagnóstico y su desaparición tras la dieta sin gluten puede ser la base del diagnóstico en algunos grupos de pacientes.⁴⁴

Se ha propuesto, por parte de algunos autores, que la biopsia intestinal puede no ser necesaria para diagnosticar la EC en presencia de altos títulos de Ac antitransglutaminasa; no obstante, esta actitud no es aceptada por la mayor parte dado que un porcentaje no despreciable de niños se pondrían a dieta sin gluten sin necesidad. El tiempo de abandonar la biopsia intestinal en el diagnóstico de la EC no ha llegado y en ningún niño se debe empezar la dieta sin gluten sin confirmar la EC mediante ésta.⁴⁵

El procedimiento diagnóstico actual tiene algunas excepciones en las que deberá mantenerse el clásico criterio de la tercera biopsia intestinal, tras la provocación con gluten: 1) Cuando

^{44,45,46,47,48} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

hay dudas acerca del diagnóstico inicial, por ejemplo, si no se hizo la biopsia inicial, la muestra de tejido fue inadecuada o la imagen histológica no fue típica de EC. 2) Niños diagnosticados con menos de dos años de edad, ya que precisamente en este periodo se presentan las enfermedades que más frecuentemente pueden remedar la lesión histológica de la EC. 3) Adolescentes que intentan abandonar la dieta sin gluten.⁴⁶

Las pruebas de malabsorción son útiles para el estudio de pacientes con sospecha de una EC. La determinación de hemoglobina, hierro sérico, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, magnesio y proteínas, puede ser indicativa de malabsorción. Especialmente los niveles de folatos eritrocitarios se han demostrado como un índice muy sensible. Las cifras de protrombina deben comprobarse siempre antes de realizar una biopsia intestinal. La determinación cuantitativa de grasas en heces es el mejor método para demostrar una malabsorción de lípidos. La prueba de la xilosa, utilizada tradicionalmente, ha sido abandonada dados los nuevos métodos de diagnóstico serológico y su escasa fiabilidad. Se han usado test de permeabilidad intestinal, que utilizan algunos azúcares como sustrato, como método no invasivo de cribado de la EC, pero tampoco muestran suficientes sensibilidad y especificidad.⁴⁷

6. Pruebas Serológicas y Nuevos Biomarcadores

Son características histopatológicas clásicas de la enteropatía celíaca: la atrofia vellositaria, una hiperplasia de las criptas, un aumento de los linfocitos intraepiteliales por encima de 40 por cada 100 células epiteliales, así como un aumento de las células mononucleares de la lámina propia. La microscopía óptica permite observar el clásico patrón de mucosa plana, donde la altura de las vellosidades no supera las 50 micras.⁴⁸

Sin embargo, no existe realmente una atrofia de la mucosa ya que, el grosor total, está sólo ligeramente disminuido con respecto a la normalidad, lo que traduce una elongación con hiperplasia de las criptas. Este dato puede constituir un hecho diferencial con otras enteropatías sensibles a alimentos, donde la mucosa intestinal es mucho más fina que la normal o la encontrada en la EC.⁴⁹

Desde el punto de vista citológico, existe una lesión epitelial evidente que se manifiesta fundamentalmente a nivel del epitelio de superficie, en donde las células adoptan un aspecto cuboide, con núcleos hipercromáticos y pseudoestratificados y pérdida del ribete en chapa apical. Por el contrario, la estructura de las células de las criptas, los enteroblastos, es normal. El número de células caliciformes es normal o está ligeramente aumentado y las células enterocromafines también se describen aumentadas en algunas ocasiones.⁵⁰

El número de mitosis por cripta está, a menudo, marcadamente aumentado, como una actividad compensadora de la excesiva pérdida de enterocitos superficiales. La lámina propia

^{49,50,51,52,53,54} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

refleja un aumento de la celularidad que es debido, casi en su totalidad, a un pronunciado incremento de las células plasmáticas. La densidad de linfocitos intraepiteliales esta aumentada (Fig. 15.17.4).⁵¹

Los estudios con microscopía electrónica muestran alteraciones de los enterocitos que son parcheadas y de intensidad variable. Presentan lesiones intracelulares con aumento de la vacuolización, incremento en el número de lisosomas, hinchazón y disrupción parcial de las mitocondrias, con exceso de ribosomas libres. Las microvellosidades están disminuidas, acortadas y, en ocasiones, fusionadas, como una evidencia del daño de las células epiteliales, aunque estos hechos no son constantes (Fig. 15.17.5).⁵²

Cuando la mucosa intestinal es observada mediante el microscopio de disección o estereoscópico, se puede ver una mucosa completamente plana con una apariencia de mosaico muy característica de esta enfermedad. Sin embargo, en algunos casos la mucosa presenta restos de vellosidades, tomando un aspecto más cerebriforme. Tradicionalmente se decía que esta lesión era uniformemente plana, salvo en los casos que habían recibido tratamiento y tras la reintroducción del gluten en la dieta. Se han visto lesiones parcheadas en pacientes que no han recibido tratamiento, sobre todo en casos oligo o asintomáticos.⁵³

Las alteraciones más importantes tienen lugar en el duodeno y en el yeyuno proximal mientras que, al avanzar a lo largo del intestino, van disminuyendo hasta desaparecer. Esta lesión intestinal, típica de la EC, representa el punto final de un espectro de cambios histopatológicos. Se ha descrito una secuencia de 5 tipos de lesiones y ha usado la siguiente terminología (Cuadro 15.17.3)⁵⁴

En los pacientes con EC, el consumo de gliadina o sus proteínas relacionadas desencadena la producción de una serie de anticuerpos, sobre todo de clase IgA, como son los antigliadina (AGA) y ciertos anticuerpos contra tejidos como los antirreticulina (ARA) y los antiendomiso (EMA).⁵⁵

Estos dos últimos, al parecer, son el mismo anticuerpo que se detecta mediante inmunofluorescencia indirecta y con distintos sustratos. Se ha demostrado una sensibilidad y especificidad muy altas, superiores a los AGA y ARA, para el diagnóstico de la EC y se producen contra ciertas estructuras no colágenas de la matriz extracelular.⁵⁶

Los EMA y los Ac anti-tTG son los que tienen un mayor valor diagnóstico, con una sensibilidad y especificidad entre el 90 y 100% y una buena concordancia entre ambos. Los Ac anti-tTG han sustituido con algunas ventajas a los EMA tradicionalmente usados ya que la determinación por un método de ELISA es relativamente fácil y no depende de la interpretación subjetiva del que observa al microscopio la imagen fluorescente, como ocurre

^{55,56,57,58,59} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

con la inmunofluorescencia de los EMA. Además, el método de ELISA permite una mejor estandarización de las serologías de los EC entre los distintos laboratorios.⁵⁷

Los AGA, que fueron los primeros utilizados en el diagnóstico de EC, son los que más falsos negativos y positivos presentan. Su sensibilidad y especificidad oscilan entre el 52 y el 99,9% y el 65 y el 100%, respectivamente. Se ha podido comprobar que la edad, la ingesta de gluten y factores genéticos, influyen en los niveles de AGA. Los pacientes con EC menores de dos años tienen títulos más altos que los mayores, por lo que su valor diagnóstico también es mayor en este grupo de población. Se aconseja utilizar estos anticuerpos para el estudio de niños menores de 2 años, ya que a esas edades pueden ser más sensibles que los EMA y los Ac anti-tTG. Después de esas edades, los AGA pierden gran parte de su valor diagnóstico.⁵⁸

Los marcadores serológicos de EC, tales como los Ac anti-tTG, constituyen la mejor herramienta no invasiva para el diagnóstico de la EC. Son muy importantes para seleccionar a los pacientes que deben ser sometidos a una biopsia intestinal entre los grupos de riesgo (familiares en primer grado, DMT1, S. de Down) y en aquellos con síntomas atípicos (anemia ferropénica refractaria al tratamiento, retrasos de talla).⁵⁹

También son muy útiles en el seguimiento de los pacientes, cuando han iniciado el tratamiento con la dieta sin gluten, para comprobar la adhesión a la dieta y para indicar el momento en que debe repetirse una biopsia intestinal. También son muy importantes en el estudio de prevalencia de la EC en distintas poblaciones. El perfeccionamiento progresivo de los estudios serológicos está creando la tendencia a considerar por algunos la EC como un trastorno inmunológico más, con sus consecuencias de diagnóstico y tratamiento.⁶⁰

El significado de los Ac anti-tTG “falsos positivos” es dudoso, ya que podría tratarse de posibles EC potenciales. Algunos de estos pacientes pueden presentar, años más tarde, una lesión histológica de la mucosa yeyunal, que demuestre la existencia de una EC activa. Por esta razón, deben ser seguidos a largo plazo y, si continúan elevados, se deberá repetir una nueva biopsia intestinal. En los pacientes con déficit de IgA, la determinación de Ac anti-tTG de clase IgG se ha mostrado de gran utilidad. Por tanto, para interpretar estos marcadores serológicos se debe conocer la situación del paciente respecto de la IgA sérica y, si presenta un déficit, determinar los anticuerpos de clase IgG.⁶¹

7. Indicaciones de Biopsia Intestinal

Los pacientes con valores de anticuerpos anti-TG2 <10 veces el límite superior de la normalidad deben someterse a una endoscopia alta con múltiples biopsias. En las personas asintomáticas que pertenecen a grupos de alto riesgo, siempre debe diagnosticarse la EC mediante biopsias duodenales (fig. 364.5). Cuando se indica la obtención de biopsias,

^{60,61,64,65} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

^{62,63} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

deberían obtenerse al menos cuatro fragmentos de la porción descendente del duodeno, y al menos una muestra del bulbo duodenal.⁶²

En personas con EC silente/subclínica; la biopsia del intestino delgado muestra una lesión grave de la mucosa compatible con EC. La EC potencial se define cuando los pacientes tienen anticuerpos positivos específicos de la EC, pero sin lesión documentada del intestino delgado (tabla 364.6).⁶³

La biopsia del intestino delgado permite realizar un diagnóstico inmediato en gran número de casos, sobre todo si podemos observar la clásica imagen en mosaico, donde únicamente se observan los orificios de las criptas. El posterior estudio por el patólogo dirá el grado de lesión que presenta la mucosa intestinal, tal y como se ha descrito en el apartado de anatomía patológica.⁶⁴

La biopsia post-provocación se realizará cuando aparezcan síntomas clínicos o cuando los test serológicos se hagan positivos. A los 2 años de provocación con gluten se debe realizar una biopsia intestinal, aunque no haya síntomas o los análisis de laboratorio permanezcan negativos. Algunos pacientes pueden tardar varios años en recaer después de la provocación con gluten, permaneciendo durante este tiempo como una EC latente.⁶⁵

Por esta razón, es fundamental su seguimiento a largo plazo, así como la toma de nuevas biopsias si los síntomas reaparecen o los test serológicos se hacen positivos. En cualquier caso, la provocación con gluten no debe realizarse antes de los tres años de edad, ya que puede dar lugar a alteraciones del esmalte dentario en los incisivos centrales permanentes. También se ha aconsejado que no se haga antes de los seis años ni durante el brote de crecimiento puberal, ya que la ingesta de gluten puede afectar a la talla definitiva.⁶⁶

8. Tratamiento.

El único tratamiento de la EC es el seguimiento estricto de por vida de una dieta sin gluten. Esto requiere una dieta sin trigo, cebada y centeno (tablas 364.8 y 364.9).⁶⁷

A pesar de la evidencia de que la avena es segura para la mayoría de los pacientes con EC, existe el temor sobre la posibilidad de una contaminación de este cereal con gluten al cosecharlo, molerlo y transportarlo. Sin embargo, parece sensato añadir cebada a la dieta sin gluten solo cuando ésta esté bien establecida, de modo que las posibles reacciones adversas puedan identificarse con facilidad.⁶⁸

⁶⁶ Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

^{67,68,69,70} Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Algunos pacientes no responden a una dieta sin gluten; la EC refractaria o sin respuesta requiere un enfoque sistemático para determinar el diagnóstico correcto, el cumplimiento y las opciones terapéuticas (fig. 364.6).⁶⁹

Las guías del Codex Alimentarius definen un alimento sin gluten como aquel con menos de 20 ppm (equivalente a 20 mg de gluten por kg de producto); sin embargo, aunque los métodos analíticos para la detección del gluten ya han alcanzado un grado satisfactorio de sensibilidad, se requiere más información sobre la cantidad diaria de gluten que pueden tolerar los pacientes con EC. Los datos disponibles hasta el momento parecen sugerir que el umbral debería ser <50 mg/día, aunque la variabilidad individual dificulta establecer un umbral universal.⁷⁰

Es esencial que un profesional con experiencia específica en asesoramiento sobre la EC informe a la familia y al niño sobre la restricción dietética. El cumplimiento de una dieta sin gluten puede ser difícil, sobre todo en adolescentes. Se recomienda monitorizar a los niños con EC con consultas periódicas para la evaluación de los síntomas, el crecimiento, realizar una exploración física, un hemograma completo, estudio de enfermedades tiroideas y valorar el cumplimiento de la dieta sin gluten. Las mediciones periódicas de las concentraciones de anticuerpos TG2 para documentar la reducción de sus títulos pueden ser útiles como evidencia indirecta de cumplimiento de la dieta sin gluten, aunque son insensibles a la hora de detectar transgresiones dietéticas leves. Si se duda sobre el cumplimiento, se debería evaluar la salud ósea.⁷¹

Es fundamental que se inicie después de realizar la biopsia intestinal, por lo que no es nada recomendable hacer antes una dieta de prueba exenta de gluten.⁷²

Se deben retirar de la dieta las harinas de trigo, cebada y centeno, así como todo alimento manufacturado que pudiera contenerlas. Hasta hace pocos años, también se consideraba erróneamente la avena como un cereal tóxico. El arroz y el maíz tampoco son tóxicos y han sido tradicionalmente los cereales que se han usado como sustitutivos.⁷³

No obstante, hay que tener un exquisito cuidado a la hora de recomendar una dieta sin gluten ya que numerosos productos que en principio no deberían contener gluten, pueden contaminarse durante los procesos de fabricación. Hasta hace poco, los productos que contenían menos de 200 ppm eran considerados como libres de gluten. Actualmente se ha propuesto al Codex Alimentarius un límite de 20 ppm para definir un alimento libre de gluten. Por esta razón, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones dietéticas que realizan periódicamente las asociaciones de celíacos.⁷⁴

⁷¹ Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{72,73,74,75} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

8.1. Manejo Dietético: Dieta Libre de Gluten

Con una dieta sin gluten, la calidad de vida de los niños sintomáticos al diagnóstico es similar a la de los niños que no presentan la enfermedad. Incluso se ha constatado mejoría en el bienestar físico y psíquico, al comenzar la dieta sin gluten, en EC asintomáticos, pero no es fácil hacer correctamente una dieta sin gluten, por lo que tiene especial importancia educar al paciente y a su entorno (familia, escuela) a reconocer qué productos pueden contener gluten y cómo evitarlos. Para esta misión son de ayuda las asociaciones de celíacos y el apoyo que ellas proporcionan. Es fundamental que los EC se integren en una vida social lo más normal posible, para lo que hay que proporcionales instrumentos que les permitan sustituir los alimentos que contienen gluten de su dieta. Se están investigando algunas alternativas terapéuticas que interfieran los mecanismos productores de la intolerancia al gluten, como la hiposensibilización en la alergia pero todavía éstas están lejos de poder incluirse en el arsenal terapéutico.⁷⁵

9. Seguimiento Pediátrico a Largo Plazo

El seguimiento del paciente celíaco, una vez controlado, debe ser multidisciplinar: pediatra gastroenterólogo, pediatra de AP, nutricionista y/o enfermería especializada. Considerar el seguimiento por Atención Primaria cuando el pediatra gastroenterólogo considere que la enfermedad está bien controlada, siguiendo los siguientes criterios:

Buena adherencia a la DSG, remisión clínica de la sintomatología presente al diagnóstico, negativización mantenida de la serología anual al menos en dos controles, crecimiento y desarrollo normales, No déficits nutricionales.⁷⁶

Se consideran como criterios para seguimiento en AP los expuestos en la tabla 2.⁷⁷

10. Guías Clínicas Recientes: ESPGHAN y ACG

En la aproximación diagnóstica inicial debe realizarse la determinación de niveles séricos de IgA total junto con la de anticuerpos antitransglutaminasa 2 de clase IgA (AATG -IgA), ya que esta combinación es la más precisa y rentable. No se deben determinar anticuerpos antiendomio de clase IgA (AAE-IgA) o anti péptidos desamidados de gliadina de clase IgG (PDG-IgG) en esta fase inicial.⁷⁸

^{76,77} Román, E., Barrio, J., Cilleruelo, M. L., Torres, R., Almazán, V., Coronel, C., ... Polanco, I. (2024). Aplicación racional de las recomendaciones ESPGHAN 2022 de seguimiento del paciente celíaco pediátrico: Documento de consenso de sociedades científicas. *Anales de Pediatría*, 101(4), 267–277. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.09.001> 37

^{78,79,80} S/f). Seghnp.org. Disponible en: <https://www.seghnp.org/sites/default/files/202006/Resumen%20Guia%20Dx%20EC%20ESPGHAN%202020.pdf>

Puede realizarse de forma segura el diagnóstico sin biopsia en niños con AATG -IgA ≥ 10 veces el límite superior de la normalidad (10 x LSN) determinados mediante un test preciso y de probada calidad, y con AAE-IgA positivos en una segunda muestra de sangre. En niños con valores de AATG-IgA⁷⁹

ESPGHAN recomienda que la decisión de realizar o no una biopsia en pacientes con AATG-IgA ≥ 10 xLSN se tome de forma consensuada involucrando al gastroenterólogo pediátrico/especialista en EC, a los padres/ cuidadores y, si tiene la edad adecuada también al niño.⁸⁰

Los desarrolladores de la guía del ACG identificaron preguntas clave que los profesionales de la salud enfrentan con frecuencia durante el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes con EC (Tablas 1 y 2). Esta guía está dirigida a profesionales de la salud que atienden a pacientes con EC.⁸¹

Las recomendaciones incluyen lo siguiente:

Se recomienda la esofagogastroduodenoscopia con biopsias duodenales múltiples para confirmar el diagnóstico tanto en niños como en adultos con sospecha de enfermedad celíaca (recomendación fuerte, calidad moderada de evidencia). Se sugiere establecer un objetivo de curación intestinal como punto final de la terapia dietética sin gluten, así como una discusión individualizada de los objetivos de la dieta sin gluten con el paciente más allá de la remisión clínica y serológica (recomendación condicional, baja calidad de evidencia).⁸²

No se recomienda el uso rutinario de dispositivos de detección de gluten en alimentos o bioespecímenes en pacientes con enfermedad celíaca (recomendación condicional, baja calidad de evidencia). No hubo evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del uso de probióticos para el tratamiento de la enfermedad celíaca (brecha de evidencia en la recomendación, calidad de evidencia muy baja).⁸³

Se recomienda el consumo de avena sin gluten en la dieta de las personas con enfermedad celíaca, y la contaminación con gluten, la toxicidad variable en diferentes variedades de avena y el pequeño riesgo de una reacción inmune a la proteína de la avena avenina requieren monitoreo de la tolerancia a la avena (recomendación fuerte, calidad moderada de evidencia). Se sugiere la vacunación para prevenir la enfermedad neumocócica en pacientes con enfermedad celíaca (recomendación condicional, baja calidad de evidencia).⁸⁴

⁸¹ Rubio-Tapia, Alberto; Hill, Ivor D.; Semrad, Carol; Kelly, Ciarán P.; Greer, Katarina B. Limketkai, Berkeley N.; Lebowitz, Benjamín. (2023). Actualización de las directrices del Colegio Estadounidense de Gastroenterología: Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. Revista Americana de Gastroenterología 118(1): págs. 59-76, enero de 2023. | DOI: 10.14309/ajg.0000000000002075

^{82,83,84,85} ACG updates, reaffirms guidelines on evaluation, management of patients with celiac disease. (2023, enero 27). Acponline.org. https://gastroenterology.acponline.org/archives/2023/01/27/6.htm?utm_source

Se recomienda la búsqueda de casos (es decir, pruebas serológicas para enfermedad celíaca en pacientes con síntomas o afecciones estrechamente asociadas con la enfermedad) para aumentar la detección de la enfermedad celíaca en la práctica clínica (recomendación fuerte, evidencia de baja calidad). No se recomienda la detección masiva de la enfermedad celíaca en la comunidad (recomendación fuerte, evidencia de baja calidad).⁸⁵

11. Diagnóstico Diferencial

Algunas enfermedades, muchas de ellas con patogenia autoinmunitaria, se observan con una incidencia mayor de lo normal en pacientes con EC. Entre ellas, hay que citar la diabetes de tipo 1, enfermedades tiroideas autoinmune, la enfermedad de Addison, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la colangitis autoinmune, la hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria. Estas asociaciones se han interpretado como una consecuencia de haplotipos HLA idénticos compartidos, pero no se puede descartar un papel directo del gluten a la hora de fomentar la autoinmunidad. La relación entre la EC y otras enfermedades autoinmunitarias está mal definida; una vez se han establecido estas enfermedades, no se ven influidas por una dieta sin gluten. Otras afecciones asociadas son la deficiencia selectiva de IgA y los síndromes de Down, de Turner y de Williams.⁸⁶

Hay que considerar otras entidades que pueden cursar con síntomas similares, como la diarrea crónica inespecífica, la fibrosis quística del páncreas e incluso la enfermedad de Hirschsprung. En toda diarrea crónica se debe plantear el diagnóstico de EC como uno de los posibles, así como en los niños con distensión abdominal, anorexia, vómitos no explicados, escasa ganancia ponderal o pérdida de peso, retrasos de talla o anemia ferropénica refractaria.⁸⁷

En estos casos, una determinación de Ac anti-tTG puede ser de gran utilidad a la hora de tomar la decisión de si es necesaria o no la realización de una biopsia intestinal. Una vez realizada la biopsia intestinal, el diagnóstico diferencial debe establecerse, sobre todo, con aquellas entidades que cursan con síntomas digestivos y una lesión intestinal de características similares. Entre ellas la intolerancia a proteínas de leche de vaca, el síndrome post-gastroenteritis, mal nutrición calórico-proteica, la parasitación por *Giardia lamblia*, así como con otras enfermedades inflamatorias menos frecuentes.⁸⁸

12. Pronóstico y Complicaciones

Tras la supresión del gluten de la dieta se produce una respuesta, muchas veces espectacular, a los pocos días o semanas, con una desaparición paulatina de los síntomas, reinicio de la curva de crecimiento y normalización paulatina de los parámetros hematológicos y bioquímicos.⁸⁹

⁸⁶ Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

^{87,88,89,90} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Los pacientes asintomáticos con frecuencia comunican una mejoría de su calidad de vida y de algunos parámetros que hasta entonces eran considerados como normales, tales como mayor ritmo de crecimiento, mejor apetito, aumento de la vitalidad, etc. A las pocas semanas de iniciar el tratamiento, los niveles de Ac anti-tTG disminuyen y, en nuestra experiencia, a los 6 meses se han negativizado en más de la mitad de los casos, aunque en algún paciente esto puede tardar hasta 2 años.⁹⁰

La normalización de la histología intestinal tarda más y, por lo general, si el tratamiento ha sido realizado correctamente a los dos años de dieta sin gluten, la mucosa intestinal suele ser normal. La causa más frecuente de mala respuesta al tratamiento y de recaídas es la falta de adhesión a la dieta. En los pacientes que siguen una correcta dieta sin gluten parece que su pronóstico a largo plazo es similar al de la población normal.⁹¹

Existen algunas controversias acerca de las consecuencias a largo plazo de la EC no diagnosticada o no tratada correctamente. Se ha planteado que pueden desarrollar: linfomas no Hodgkin en el intestino delgado superior y otras neoplasias; enfermedades autoinmunes tales como la DMT1 y tiroiditis autoinmune; consecuencias de la osteoporosis persistente; efectos sobre el crecimiento, desarrollo puberal, fertilidad tanto en mujeres como en varones, y embarazo.⁹²

Se ha publicado que mujeres con EC no tratada pueden tener hijos con bajo peso al nacimiento, aumento de la mortalidad perinatal y menor duración de la lactancia materna. La adhesión a la dieta sin gluten se ha asociado a una reducción en estas complicaciones. No obstante, todavía no se conoce bien la historia natural de la EC asintomática no tratada y existen algunas discrepancias entre distintos investigadores.⁹³

Discusión

En niños, la enfermedad celíaca puede pasar desapercibida debido a presentaciones clínicas ya que puede ser variable o multisistémica. A pesar de los avances en las pruebas serológicas, el diagnóstico sigue siendo un reto, especialmente en regiones donde el acceso a especialistas o a biopsia duodenal es limitado. Esta situación puede conducir a un diagnóstico tardío, aumentando el riesgo de complicaciones como retraso en el crecimiento, anemia o trastornos autoinmunes asociados. Por ello, es fundamental fomentar el seguimiento clínico, así como la educación de los profesionales de salud y las familias sobre las formas atípicas de presentación.

^{91,92,93} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Conclusión

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía provocada por una reacción autoinmune a proteínas del gluten en individuos genéticamente susceptibles.⁹⁴

La guía ACG presenta una actualización de la Guía del Colegio Americano de Gastroenterología de 2013 sobre el Diagnóstico y el Manejo de la Enfermedad Celíaca, con recomendaciones actualizadas para la evaluación y el manejo de pacientes con enfermedad celíaca (EC).⁹⁵

Es importante recalcar que, los niños con enfermedad celíaca no tratada corren un riesgo especial. La desnutrición durante este período puede tener efectos significativos en el crecimiento y el desarrollo. El retraso del crecimiento en bebés, las dificultades de aprendizaje en niños en edad escolar, la irritabilidad y los problemas de comportamiento, el retraso de la pubertad y la baja estatura, así como el dolor abdominal recurrente y el estreñimiento, son síntomas comunes de la enfermedad celíaca.⁹⁶

Dado los importantes cambios actualmente en curso derivados del mejor conocimiento sobre esta condición, la opinión generalizada de los especialistas es seguir rigurosamente los criterios de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición (ESPGHAN), que reúne a un enorme grupo de expertos quienes se reúnen periódicamente y reevalúan el estado del arte en el conocimiento de la EC, estableciendo los criterios de cómo manejarla.⁹⁷

El conocimiento acerca de la enfermedad celíaca (EC) continúa creciendo y sorprendiendo a aquellos que la investigan, la buscan y la tratan. Lejos están los tiempos en que se la consideraba una patología digestiva del niño, poco frecuente. Actualmente se la reconoce como una de las condiciones autoinmunes más altamente prevalente, que afecta a niños y adultos de todo el mundo.⁹⁸

⁹⁴ (S/f-b). Scielo.cl. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009001200012&script=sci_arttext&utm_source

⁹⁵ Rubio-Tapia, Alberto; Hill, Ivor D.; Semrad, Carol; Kelly, Ciarán P; Greer, Katarina B.; Limketkai, Berkeley N.; Lebowitz, Benjamín.(2023). Actualización de las directrices del Colegio Estadounidense de Gastroenterología: Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. Revista Americana de Gastroenterología 118(1): págs. 59-76, enero de 2023. | DOI: 10.14309/ajg.0000000000002075

⁹⁶ Definition and clinical manifestations. (s/f). Columbia.edu. Disponible en: <https://celiacdiseasecenter.columbia.edu/celiac-disease/definition-and-clinical-manifestations/>

^{97,98} (S/f-c). Scielo.cl. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062014000600002&script=sci_arttext

Recomendaciones

Se recomienda fomentar el diagnóstico temprano mediante tamizaje en niños con factores de riesgo, como familiares de primer grado con celiaquía o enfermedades autoinmunes asociadas. Es importante recalcar que, se debe monitorizar los niños con consultas pediátricas para evaluar los síntomas, el crecimiento, solicitar los laboratorios correspondientes y valorar el cumplimiento de la dieta sin gluten para prevenir complicaciones a largo plazo. Se debe recomendar a los familiares que contacten con asociaciones de celíacos locales para una mayor comprensión de la enfermedad y acceso al conocimiento a los posibles recursos disponibles.

Anexos

Figura 15.17.2. Taxonomía de los principales cereales.⁹⁹

Figura 15.17.3. Esquema hipotético de la patogénesis de la enfermedad celíaca.¹⁰⁰

^{99,100} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Figura 1. Esquema fisiopatología en la enfermedad celíaca

El gluten es digerido en el lumen y ribete en cepillo intestinal a péptidos, principalmente gliadina. La gliadina induce cambios a través de la inmunidad innata en el epitelio y de la inmunidad adaptativa en la lámina propia. En el epitelio el daño provoca sobreexpresión de interleukina 15, que a la vez activa los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos se tornan citotóxicos y dañan los enterocitos que expresan proteínas de stress en su superficie. En situaciones de aumento de la permeabilidad intestinal, como en las infecciones, la gliadina entra a al lamina propia donde es deaminada por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo la interacción con el HLA-DQ2 o HLA-DQ8 de la superficie de las células presentadoras de antígenos. La gliadina es presentada entonces a los linfocitos T CD4+ resultando en mayor producción de citocinas que causan daño. Todo esto lleva a la atrofia vellositaria e hiperplasia de criptas, y a la expansión de linfocitos B con la consecuente producción de anticuerpos.¹⁰¹

¹⁰¹ Moscoso, F., & Quera, R. (2015). ENFERMEDAD CELIACA: REVISIÓN. Revista médica Clínica Las Condes, 26(5), 613–627. <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.09.007>

Tabla 364.4 Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad celíaca	
MANIFESTACIÓN	CAUSA(S) PROBABLE(S)
CUTÁNEAS	
Equimosis y petequias	Deficiencia de vitamina K; raramente, trombocitopenia
Edema	Hipoproteinemia
Dermatitis herpetiforme	Autoinmunidad epidérmica (tipo 3) por TgT
Hiperqueratosis folicular y dermatitis	Malabsorción de vitamina A, malabsorción del complejo de la vitamina B
ENDOCRINOLÓGICAS	
Amenorrea, infertilidad, impotencia, pubertad retardada	Malnutrición, disfunción hipotálamo-hipofisaria, disfunción inmunitaria
Hiperparatiroidismo secundario	Malabsorción de calcio y/o vitamina D con hipocalcemia
HEMATOLÓGICAS	
Anemia	Deficiencia de hierro, folato, vitamina B ₁₂ , o piridoxina
Hemorragia	Deficiencia de vitamina K; raramente, trombocitopenia debida a deficiencia de folato
Trombocitosis, cuerpos de Howell-Jolly	Hipoesplenismo
HEPÁTICAS	
Elevación de los parámetros de las pruebas bioquímicas hepáticas	Hepatitis linfocítica
Hepatitis autoinmune	Autoinmunidad
MUSCULARES	
Atrofia	Malnutrición por malabsorción
Tetania	Malabsorción de calcio, vitamina D y/o magnesio
Debilidad	Atrofia muscular generalizada, hipopotasemia
NEUROLÓGICAS	
Neuropatía periférica	Deficiencias de vitamina B ₁₂ y tiamina; disfunción neurológica de causa inmunitaria
Ataxia	Lesión cerebelosa y de las columnas posteriores
Lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central	Disfunción neurológica de causa inmunitaria
Convulsiones	Desconocida
ESQUELÉTICAS	
Osteopenia, osteomalacia y osteoporosis	Malabsorción de calcio y vitamina D, hiperparatiroidismo secundario, inflamación crónica
Osteoartropatía	Desconocida
Fracturas patológicas	Osteopenia y osteoporosis
OTRAS	
Hipoplasia del esmalte	Malabsorción de vitamina D y calcio
Ansiedad, esquizofrenia	Desconocida, incierta
Hemosiderosis pulmonar	Desconocida, incierta
Estomatitis aftosa	Desconocida

Tgt, transglutaminasa tisular.

Modificada de Kelly CP: Celiac disease. En Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors: *Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease*, ed 10, Philadelphia, 2016, Elsevier Table 107.¹⁰³

Tabla 364.5 Guías del National Institute for Health and Care Excellence sobre las indicaciones que deberían motivar la realización de pruebas para la enfermedad celíaca	
PRUEBAS CELÍACAS RECOMENDADAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Síntomas abdominales o gastrointestinales persistentes inexplicados • Retraso del crecimiento • Fatiga prolongada • Pérdida de peso inesperada • Úlceras bucales graves o persistentes • Deficiencia inexplicada de hierro, vitamina B₁₂ o folato • Diabetes tipo 1 • Enfermedad tiroidea autoinmune • Síndrome del intestino irritable • Familiares de primer grado de personas con enfermedad celíaca • Dermatitis herpetiforme 	
DEBERÍAN CONSIDERARSE LAS PRUEBAS CELÍACAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Trastornos óseos metabólicos (reducción de la densidad mineral ósea u osteomalacia) • Síntomas neurológicos inexplicados (en particular, neuropatía periférica o ataxia) • Subfertilidad o abortos de repetición inexplicados • Aumento persistente de la concentración de las enzimas hepáticas sin causa conocida • Defectos del esmalte dental • Síndrome de Down • Síndrome de Turner • Síndrome de Williams • Deficiencia selectiva de IgA 	

IgA, inmunoglobulina A.

De Downey L, Houten R, Murch S, Longson D for the Guideline Development Group: Recognition, assessment, and management of coeliac disease: summary of updated NICE guidance, *BMJ* 351: h4513, 2015.

Figura 15.17.1. Iceberg de la enfermedad celíaca. Espectro clínico de la sensibilidad al gluten.¹⁰²

¹⁰² Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

¹⁰³ Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Figura 15.17.4.

Enterocitos levemente acortados, con núcleos hipercromáticos y pseudoestratificados e incremento de los linfocitos intraepiteliales.

HE 1.000 x (C. Camarero). HE: hematoxilina eosina.¹⁰⁴

Figura 15.17.5. Aspecto acortado y engrosado con distribución irregular de las microvellosidades vistas con el microscopio electrónico. ME 22.000 x (C. Camarero). ME: microscopio electrónico.¹⁰⁵

Figura 15.17.7. Celiaquía.¹⁰⁶

A) Sintomatología moderada: vientre grande, delgadez de extremidades, facies de seriedad. B) Forma precoz de celiaquía. Se observan síntomas de malnutrición proteico-calórica y raquitismo, sin faltar la intumescencia abdominal. C) Aspecto típico clásico: hipoprecrecimiento, vientre grande.

^{105,105,106} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.

Fig. 364.4 Algoritmo diagnóstico para la enfermedad celiaca en niños/adolescentes sintomáticos, según la ESPGHAN. AEM, anticuerpos antiendomisio; DSG, dieta sin gluten; EC, enfermedad celiaca; EGD, esofagogastroduodenoscopia; GI, gastrointestinal; HLA, antígeno leucocitario humano; Ig, inmunoglobulina. (Modificada de Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al: *European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the diagnosis of celiac disease*, J Pediatr Gastroenterol Nutr 54[1]:136-160, 2012. Fig. 1.)

Tabla 364.7	Otras causas de mucosa plana
Enteropatía autoinmune	
Esprúe tropical	
Giardiasis	
Enteropatía por VIH	
Sobrecrecimiento bacteriano	
Enfermedad de Crohn	
Gastroenteritis eosinofílica	
Enteropatía por leche de vaca	
Alergia alimentaria	
Inmunodeficiencia primaria	
Enfermedad injerto contra huésped	
Quimioterapia y radiación	
Malnutrición proteicoenergética	

Figura 15.17.8. Evaluación del niño con síntomas sugestivos de enfermedad celiaca.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.
 Tabla 364.7 Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Figura 15.17.9. Evaluación de niños asintomáticos y grupos de riesgo.¹⁰⁹

Cuadro 15.17.3. Clasificación anatomopatológica de las lesiones intestinales según Marsh modificada por Oberhuber

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3a	Tipo 3b	Tipo 3c	Tipo 4
LIE*	< 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	< 40
Criptas	Normal	Normal	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↑↑↑	Normal
Vellosidades	Normal	Normal	Normal	Atrofia leve	Atrofia marcada	Ausentes	Ausentes

*Número de linfocitos intraepiteliales por cada 100 células epiteliales. ↑↑↑: hipertrofia de las criptas.

Tabla 364.6	Espectro clínico de la enfermedad celíaca
SINTOMÁTICA	Síntomas y signos de malabsorción franca (p. ej.: diarrea crónica, fallo de medro, pérdida de peso) Síntomas y signos extraintestinales (p. ej.: anemia, fatiga, hipetransaminasemia, trastornos neurológicos, talla baja, defectos del esmalte dental, artralgia, estomatitis aftosa)
SILENTE	Ausencia de síntomas aparentes a pesar de evidencia histológica de atrofia vellositaria En la mayoría de los casos se identifica por cribado serológico en grupos de riesgo (v. tabla 364.1)
LATENTE	Pacientes que tienen una histología intestinal normal, pero en algún otro momento han presentado una enteropatía dependiente del gluten
POTENCIAL	Pacientes con serología positiva para la enfermedad celíaca pero sin evidencia de alteración de la histología intestinal. Los pacientes pueden tener o no síntomas y signos de enfermedad y pueden desarrollar o no una enteropatía dependiente del gluten más adelante

Figura 15.17.4. Enterocitos levemente acortados, con núcleos hiper cromáticos y pseudoestratificados e incremento de los linfocitos intraepiteliales. HE 1.000 x (C. Camarero). HE: hematoxilina eosina.¹⁰⁸

Figura 15.17.5. Aspecto acortado y engrosado con distribución irregular de las microvellosidades vistas con el microscopio electrónico. ME 22.000 x (C. Camarero). ME: microscopio electrónico.¹¹⁰

^{108,109,110} Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.
Tabla 364.6 Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Fig. 364.5 Algoritmo diagnóstico para la enfermedad celíaca (EC) en niños/adolescentes asintomáticos pertenecientes a grupos de riesgo, según la ESPGHAN. AEM, anticuerpos antiendomisio; EGD, esofagogastroduodenoscopia; Ig, inmunoglobulina; HLA, antígeno leucocitario humano; TG2, transglutaminasa. (Modificada de Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabò IR, et al: *European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the diagnosis of celiac disease*, J Pediatr Gastroenterol Nutr 54[1]:136–160, 2012. Fig. 2.)¹¹¹

Tabla 364.8 Principios del tratamiento dietético inicial para los pacientes con enfermedad celíaca

Evitar todos los alimentos que contengan gluten de trigo, centeno y cebada (la avena pura suele ser segura)
Evitar la malta a menos que esté claramente etiquetada como derivada del maíz
Utilizar solo harinas de arroz, maíz, trigo sarraceno, mijo, amaranto, quinoa, sorgo, patata o almidón de patata, soja, tapioca, teff, alubias y nuez
El almidón de trigo y los productos que lo contengan solo deberían utilizarse si contienen menos de 20 ppm de gluten y están etiquetados como «sin gluten»
Leer todas las etiquetas y estudiar los ingredientes de los alimentos procesados
Estar atento a la presencia de gluten en fármacos, suplementos, aditivos alimentarios, emulsificantes o estabilizantes
Limitar la leche y los productos lácteos inicialmente en caso de intolerancia a la lactosa
Evitar todas las cervezas (a menos que estén etiquetadas «sin gluten»)
El vino, la mayoría de los licores y las sidras, incluidos el whisky y el brandy, están permitidos

Tabla 364.9 Algunas fuentes potenciales de gluten oculto

Cervezas, cerveza de fermentación alta, otras bebidas fermentadas (las bebidas destiladas son aceptables)
Caldo y sopas
Caramelos
Obleas
Bebidas combinadas
Salsas y cremas
Té de hierbas
Sucedáneos de comidas y mariscos
Suplementos nutricionales
Plastilina
Aderezos para ensaladas y adobos
Pavos preparados
Salsa de soja

De Kelly CP: Celiac disease. En Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors: *Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease*, ed 10, Philadelphia, 2016, Elsevier. Box 107.3.

¹¹¹ Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Fig. 364.6 Algoritmo diagnóstico para el enfoque de los pacientes con enfermedad celíaca sin respuesta. *La enfermedad celíaca sin respuesta puede definirse como la persistencia de síntomas y signos a pesar de 6-12 meses de evitación del gluten en la dieta. La TgT anómala puede durar incluso 2-3 años. †Entre las causas no celíacas de atrofia de las vellosidades del intestino delgado que pueden diagnosticarse por error como enfermedad celíaca, se incluyen la enteropatía autoinmune, el esprúe tropical, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, la hipogammaglobulinemia, la inmunodeficiencia combinada variable, el esprúe colágeno, la enteritis eosinofílica, la enfermedad de Crohn y la duodenitis péptica. ‡Entre los cuadros con una presentación clínica similar a la enfermedad celíaca, pero en los que la atrofia de las vellosidades no es evidente, se incluyen el SII, las intolerancias alimentarias, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, la enteritis eosinofílica, la enfermedad de Crohn y la colitis microscópica. §Unas pruebas serológicas positivas para enfermedad celíaca a pesar de 12 m de tratamiento con una DSG sugieren que puede haber una ingestión continuada de gluten. ¶La enfermedad celíaca refractaria (ECR) se define como la persistencia o recidiva de los síntomas y signos malabsortivos, con atrofia de las vellosidades intestinales a pesar de una DSG estricta durante más de 12 meses y en ausencia de otros trastornos, incluido un linfoma manifiesto. †Se pueden identificar linfocitos intestinales anómalos mediante inmunohistoquímica de los linfocitos intraepiteliales o por citometría de flujo, que muestra un aumento del número de células CD3-positivas que carecen de CD8 o por la identificación de un reordenamiento clonal del gen del receptor del linfocito T mediante análisis molecular. AEM, anticuerpo antiendomisio; ATGt, anticuerpo antitransglutaminasa tisular; DSG, dieta sin gluten; HLA, antígeno leucocitario humano; PDG, péptido desamidado de gliadina. (Adaptada de Rubio-Tapia A, Murray JA. Classification and management of refractory coeliac disease. *Gut* 59:547–57, 2010; y Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, et al. ACG clinical guidelines: Diagnosis and management of celiac disease. *Am J Gastroenterol* 108:656–76, 2013.)¹¹²

¹¹² Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.

Derivación a Atención Primaria	Derivación a Atención Hospitalaria
- Enfermedad controlada y no incluida en las situaciones consideradas especiales- Informe clínico del pediatra gastroenterólogo en el que conste debut enfermedad, serología y/o endoscopia, despistaje en familiares, adherencia a la dieta, estado vacunal, comorbilidades y situación clínica y serológica actual- Conocimiento por parte del equipo de AP (pediatra, enfermería) de las recomendaciones de seguimiento y de la DSG- Accesibilidad a unidad de gastroenterología pediátrica- Consensuado con el paciente y su familia	- Problemas con la dieta: incumplimiento de causa psicosocial, falta de adherencia a la dieta o dieta nutricionalmente inadecuada, necesidad de asesoramiento por una Unidad de Nutrición y/o dietista- Desarrollo de comorbilidades: DM1, patología tiroidea o hepatitis autoinmune- Reaparición de sintomatología del debut, nuevos síntomas o retraso del crecimiento y/o desarrollo- Positivización de la serología, sin evidencia clara de transgresión dietética

Tabla 2. Criterios de derivación bidireccional Atención Hospitalaria-Atención Primaria.

Existen pacientes con EC y situaciones especiales que, por sus características, precisan un seguimiento por el pediatra gastroenterólogo, aunque la enfermedad se considere estable, como es la ECP⁵, pacientes con DM1, pacientes con déficit de IgA u otras comorbilidades (hepatitis autoinmune, tiroiditis, etc).¹¹³

Tabla 1. Preguntas y recomendaciones.

Question/recommendation	Quality of evidence	Strength of recommendation	Dissent
1. Should a combination of noninvasive serology tests vs duodenal biopsy be used to confirm the diagnosis of CD in children and adults?			
A. We recommend EGD with multiple duodenal biopsies for confirmation of diagnosis in both children and adults with suspicion of CD.	Moderate	Strong	1
B. We suggest a combination of high-level TtG IgA (>10x upper limit of normal) with a positive EMA in a second blood sample as reliable tests for diagnosis of CD in children. In symptomatic adults unwilling or unable to undergo upper GI endoscopy, the same criteria may be considered after the fact, as a diagnosis of likely CD.	Moderate	Conditional	0
2. Should intestinal mucosa healing vs clinical and serological remission be used as a goal of GFD therapy to improve long-term outcomes (5 yr or more) such as mortality, cancer risk, and osteoporosis in adults with CD?			
We suggest setting a goal of intestinal healing as an end-point of GFD therapy. We advocate for individualized discussion of goals of the GFD with the patient beyond clinical and serological remission.	Low	Conditional	0
3. Should gluten detection devices vs current standard of care be used to monitor adherence to GFD and/or patients' dietary decision-making?			
We suggest against routine use of gluten detection devices in food or biospecimens among patients with CD.	Low	Conditional	1
4. In patients with CD, what is the effect of probiotics in addition to GFD on the rates of clinical remission and mucosal healing compared with GFD alone?			
There is insufficient evidence to recommend for or against the use of probiotics for the treatment of CD.	Very low	Evidence gap	1
5. In patients with newly diagnosed CD, what is the effect of GFD without oats on increasing the rate of clinical remission and mucosal healing compared with GFD with oats?			
We recommend consumption of gluten-free oats in the diet of those with CD. Gluten contamination of oats, variable toxicity in different varieties of oats, and the small risk for an immune reaction to the oat protein avenin requires monitoring for oat tolerance.	Moderate	Strong	0
6. For patients with CD, does the use of pneumococcal vaccine reduce the future risk of serious pneumococcal infection compared with no pneumococcal vaccine?			
We suggest vaccination to prevent pneumococcal disease in patients with CD.	Low	Conditional	0
7. Should case finding vs mass screening be used to improve detection of CD in the general population?			
A. We recommend case finding to increase detection of CD in clinical practice.	Low	Strong	0
B. We recommend against mass screening for CD in the community.	Low	Strong	0
8. Are TtG and DGP antibodies in combination more accurate in diagnosing CD in children younger than 2 yr compared with TtG alone?			
A. We recommend the immunoglobulin IgA anti-TtG-IgA as the preferred single test for detection of CD in children younger than 2 yr who are not IgA-deficient.	Moderate	Strong	0
B. We recommend that testing for CD in children with IgA deficiency be performed using IgG-based antibodies (DGP-IgG or TtG-IgG).	Moderate	Strong	0

OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY |

Table 2. Summary of Clinical Questions Evaluated using the PICO format

Question	Population	Intervention	Comparison	Outcome
1	Children and adults with CD	Duodenal biopsy	Serology tests	Diagnostic accuracy
2	Adults with CD	Mucosal healing	Clinical/serological remission	Mortality
3	Patient with CD	Use of gluten detection devices	Standard of care ^a	Improve adherence to GFD or help dietary decision making
4	Adults with CD	Probiotic + GFD	GFD alone	Clinical remission/mucosal healing
5	CD patients	Oats	No oats	Clinical remission/mucosal healing
6	Adults with CD	Pneumococcal vaccine	No pneumococcal vaccine	Serious pneumococcal infections
7	General population	Case finding	Mass screening	Rate of detection of CD
8	Children <2 yr old	TtG + deamidated gliadin antibodies	TtG alone	Diagnostic accuracy

CD, celiac disease; GFD, gluten-free diet; PICO, patient/population/problem, intervention, comparison, outcome; TtG, tissue transglutaminase.

^aDefinition: regular follow-up without the use of gluten detection devices.

OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY |

Tabla 2.¹¹⁴

¹¹³ Román, E., Barrio, J., Cilleruelo, M. L., Torres, R., Almazán, V., Coronel, C., Espín, B., Martínez-Ojinaga, E., Pérez Solís, D., Moreno, M. A., Reyes, J., Fernández Salazar, L., Farras, S., Castillejo, G., Fontanillas, N., Noguerol, M., Prieto, A., Donat, E., Blanco, M., Polanco, I. (2024). Aplicación racional de las recomendaciones ESPGHAN 2022 de seguimiento del paciente celiaco pediátrico: documento de consenso de sociedades científicas (SEGHNP, AEPap, SEPEAP, SEEC, AEG, SEPD, SEMFYC, SEMG y SEMERGEN). Anales de pediatría (Barcelona, Spain: 2003), 101(4), 267-277. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.09.001>

¹¹⁴ Rubio-Tapia, Alberto; Hill, Ivor D.; Semrad, Carol; Kelly, Ciarán P ; Greer, Katarina B; Limketkai, Berkeley N.; Lebwohl, Benjamín. Actualización de las directrices del Colegio Estadounidense de Gastroenterología: Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celiaca. Revista Americana de Gastroenterología 118(1): págs. 59-76, DOI: 10.14309/ajg.0000000000002075

Referencias

1. Nelson Tratado de Pediatría, 21ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2022.
2. Cruz, M. (2015). Manual de nutrición pediátrica. Editorial Médica Panamericana.
3. Moscoso, F., & Quera, R. (2015). ENFERMEDAD CELIACA: REVISIÓN. *Revista médica Clínica Las Condes*, 26(5), 613–627.
<https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.09.007>
4. Román, E., Barrio, J., Cilleruelo, M. L., Torres, R., Almazán, V., Coronel, C., ... Polanco, I. (2024). Aplicación racional de las recomendaciones ESPGHAN 2022 de seguimiento del paciente celíaco pediátrico: Documento de consenso de sociedades científicas.
5. (S/f). Seghnp.org. Disponible en:
<https://www.seghnp.org/sites/default/files/202006/Resumen%20Guia%20Dx%20EC%20ESPGHAN%202020.pdf>
6. Rubio-Tapia, A., Hill, I. D., Semrad, C., Kelly, C. P., Greer, K. B., Limketkai, B. N., ... Lebwohl, B. (2023). Actualización de las directrices del Colegio Estadounidense de Gastroenterología: Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. *118*(1), 59–76. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002075>
7. ACG updates, reaffirms guidelines on evaluation, management of patients with celiac disease. (2023, enero 27). Acponline.org.
https://gastroenterology.acponline.org/archives/2023/01/27/6.htm?utm_source
8. (S/f-b). Scielo.cl. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009001200012&script=sci_arttext&utm_source
9. Definition and clinical manifestations. (s/f). Columbia.edu. Disponible en:
<https://celiacdiseasecenter.columbia.edu/celiac-disease/definition-and-clinical-manifestations/>
10. (S/f-c). Scielo.cl. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062014000600002&script=sci_arttext